

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18965382>

UCHBURCHAK VA KO'PBURCHAK YUZINI HISOBLASH

Tohirova Dildora Farhodovna

Termiz davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti talabasi

E-mail: tohirovadildora46@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz uchburchak va ko'pburchakning yuzini hisoblashda uchburchak va ko'pburchak burchaklari va ularning uchlarining koordinatalari yordamida hisoblashning ba'zi usullarini ko'rsatamiz.

Kalit so'zlar: Uchburchak, ko'pburchak, uchburchak yuzi, ko'pburchak yuzi, trapetsiya, parallel kesmalar, koordinatalar.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы покажем некоторые методы вычисления площади треугольника и многоугольника с использованием углов треугольника и многоугольника, а также координат их вершин.

Ключевые слова: Треугольник, многоугольник, треугольная грань, многоугольная грань, трапеция, параллельные сечения, координаты.

ABSTRACT

In this article, we will show some methods for calculating the area of a triangle and a polygon using the angles of the triangle and polygon, as well as the coordinates of their vertices.

Keywords: Triangle, polygon, triangular face, polygonal face, trapezoid, parallel sections, coordinates.

Uchburchak yuzini hisoblash uchun turli formulalar mavjud. Uchburchak balandligi va asosi, qo'shni tomonlar va ular orasidagi burchak, uchburchaklar uchun Geron formulasi, ikki vektorning vektor ko'paytmasining uzunligi, uchburchak proyeksiyalari va shu kabi uchburchakka tegishli bog'lovchi munosabatlar boshqalar uchburchak yuzini hisoblash formulalarini keltirib o'tish mumkin.

Ushbu ishda biz uchburchakning yuzini uning uchlarining koordinatalari yordami bilan hisoblashni ko'rsatamiz.

Faraz qilaylik ABC uchburchak burchaklarining uchlari $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ va $C(x_3, y_3)$ nuqtalarda bo'lsin.

Agar to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasini olib bu nuqtalarning koordinatalari yasalsa, shaklga muvofiq ular quyidagicha bo'ladi.

A ning koordinatalari $OD = x_1$, $AD = y_1$;

B ning koordinatalari $OF = x_2$, $BF = y_2$;

C ning koordinatalari $OE = x_3$, $CF = y_3$.

AD , CE va BF kesmalar o'zaro parallel bo'lgani uchun $ADCE$, $CEFB$ va $ADFB$ to'rtburchaklarning har biri trapetsiya bo'ladi.

-chizmaga ko'ra

$ADCE$ va $CEFB$ trapetsiya yuzasining yig'indisidan $ADFB$ trapetsiya yuzi ayirilsa ABC uchburchak yuzi chiqadi.

U holda ABC uchburchak yuzi

$$S_{ABC} = S_{ADCE} + S_{CEFB} - S_{ADFB} \quad (1)$$

bo'ladi. Bu yerda

$$S_{ADCE} = \frac{1}{2}(AD + CE)DE,$$

$$S_{CEFB} = \frac{1}{2}(CE + BF)EF$$

$$S_{ADFB} = \frac{1}{2}(AD + BF)DF$$

bu yuzalarni (1) ga qo'ysak

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}((AD + CE)DE + (CE + BF)EF - (AD + BF)DF) \quad (2)$$

kelib chiqadi.

Endi bu kesmalarning uzunliklarini koordinatadagi nuqtalar yordamida yozamiz:

$$AD = y_1; BF = y_2; CE = y_3;$$

$$DE = x_3 - x_1, EF = x_2 - x_3, DF = x_2 - x_1$$

(2) tenglamaga ko'ra

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}((y_1 + y_2)(x_1 - x_2) + (y_2 + y_3)(x_2 - x_3) + (y_1 + y_3)(x_3 - x_1))$$

Agarda diqqat qilingan bo'lsa ABC uchburchak yuzini hisoblashda uning burchak uchlari tartibini soat strelkasi harakatiga teskari qilib olingan edi: A, B, C . Aksincha, agarda ular tartibini soat strelkasi harakati bo'yicha olinsa, ya'ni A, C, B tartibida bo'lsa, hamon shu formulaning o'zi kelib chiqadi, lekin uning oldida minus paydo bo'ladi, ya'ni natija manfiy chiqadi. Lekin uchburchakning yuzini hisoblashda natijaning absolyut qiymati olinadi.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |(y_1 + y_2)(x_1 - x_2) + (y_2 + y_3)(x_2 - x_3) + (y_3 + y_1)(x_3 - x_1)| \quad (3)$$

(3) ni soddalashtirib

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |(y_3 - y_1)(x_2 - x_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)|$$

ga ega bo'lamiz.

Teorema: To'g'ri burchakli uchburchakning bitta o'tkir burchagi α va c gipotenuzasi berilgan bo'lsa, uning yuzi

$$S = \frac{1}{4} c^2 \sin 2\alpha$$

formula orqali topiladi.

Isbot: Ma'lumki, to'g'ri burchakli uchburchak yuzi

$$S = \frac{ab}{2} \quad (4)$$

formula orqali topiladi. Bu yerda a va b katetlar. Bundan tashqari o'tkir burchak uchun $\sin a = \frac{a}{c}$, $\cos a = \frac{b}{c}$ ekanligidan bu tengliklarni birini ikkinchisiga ko'paytirsak

$$\sin a \cos a = \frac{ab}{c^2} \quad (5)$$

ma'lumki

$$\sin a \cos a = \frac{1}{2} \sin 2a$$

bunga ko'ra (5) tenglikdan ab ni topsak

$$ab = \frac{1}{2}c^2 \sin 2a$$

bo'lad, endi buni (4) tenglikka olib borib qo'ysak bundan $S = \frac{1}{4}c^2 \sin 2a$

formula kelib chiqadi.

Faraz qilaylik bizga biror ABCDE ko'pburchak berilgan bo'lsin.

Yuqoridagi ko'rsatilgan kabi, ko'pburchakning bir burchagi uchidan uning konturi bo'yicha bir yo'nalishda borilsa, u holda trapetsiyaning yuzi

$$S = \frac{1}{2}(y_n + y_{n+1})(x_n - x_{n+1})$$

Ko'rinishda bo'lib n-burchakli ko'pburchak yuzining formulasi quyidagicha aniqlandi:

$$S = \frac{1}{2} |(y_1 + y_2)(x_1 - x_2) + (y_2 + y_3)(x_2 - x_3) + \dots + (y_n + y_1)(x_n - x_1)|$$

1-Masala. Uchlari $A(1, -3)$, $B(0, 2)$ va $C(-6, 0)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin.

Yechim: Berilgan misolda:

$$x_1 = 1, y_1 = -3, x_2 = 0, y_2 = 2, x_3 = -6, y_3 = 0$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |(y_1 + y_2)(x_1 - x_2) + (y_2 + y_3)(x_2 - x_3) + (y_3 + y_1)(x_3 - x_1)|$$

formulaga ko'ra

$$S = \frac{1}{2} |(-3+2)(1-0) + (2+0)(0+6) + (-3+0)(-6-1)| = 16$$

kelib chiqadi.

2-Masala. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi $c=8$ ga, bitta o'tkir burchagi $a = 15^\circ$ ga teng bo'lsa uchburchak yuzini toping.

Yechim: $c=8$, $a = 15^\circ$ bo'lsa $S = \frac{1}{4}c^2 \sin 2a$ formulaga ko'ra

$$S = \frac{1}{4}8^2 \sin(2 \cdot 15)^\circ = \frac{1}{4}8^2 \sin 30^\circ = \frac{1}{4}64 \cdot \frac{1}{2} = 8$$

kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Narmanov A.Y. Analitik geometriya. NOFUz nashriyoti. Toshkent. 2008. - 174 bet.
2. Baxvalov S., Modenov P.S., Parxamenko A.S., Analitik geometriyadan masalalar to'plami. Toshkent, universitet-2005 y. 480 b.
3. Погорелов А.В. Геометрия. – М.: “Просвещение”, 1993 г.
4. Погорелов А.В. Геометрия. Ўрта мактабларнинг 7-11 синфлари учун дарслик Т. Ўқитувчи, 2002.
5. Artikbayev A. Safarov T. N. Yangi geometriya asoslari. O'quv qo'llanma Termiz-2023 y 152 bet.
6. Дадажонов Н.Д., Юнусметов Р., Абдуллаев Т. Геометрия.-Тошкент. “Ўқитувчи” 1996 й.